

УДК: 159.9.072.432

A.MASLOUNING EHTIYOJLAR KONSEPSIYASI MOHIYATINI ILMIY-NAZARIY YORITILISHI

Kudratov Akmaljon Ibodillayevich,

Qarshi davlat universiteti

Psixologiya kafedrası tadqiqotchisi (PhD)

E-mail: akmaljonkudratov@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada shaxs ehtiyojlari namoyon bo‘lishi, shakllanishi, uning turlari o‘z ifodasini topdi. Shuningdek, ehtiyojlarning qondirilishiga ko‘ra turlari batafsil ochib berilgan chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Ehtiyoj, ehtiyoj turlari, moddiy ehtiyoj, ma’naviy ehtiyoj, faoliyat, iyearxiya.

Zamonaviy shaxs ehtiyojlarining shakllanishida ta’lim-tarbiyaning roli ko‘p qirralidir. Ehtiyojlarning aksariyat hollarda ehtiros, his-tuyg‘ular, subyektiv ichki kechinmalar tarzida namoyon bo‘lishi sir emas, chunki subyekt ular va ularni amalga oshirish vositalarini anglamaydi, tushunmaydi. Shaxsning shakllanish jarayonida zamonaviy jamiyat a’zolarining har birida paydo bo‘lgan ijtimoiy ehtiyojlarni aniq tushunishlariga, ehtiyojlarni his-tuyg‘u (emotsional) darajadan ratsional darajaga “o‘tkazilishiga” erishish zarur, chunki emotsional darajada ba’zi ehtiyojlarning ahamiyati bo‘rttirib yuborilishi, va boshqalarining ahamiyatiga esa – aksincha, yetarli baho berilmasdan qolib ketishi, jamiyat uchun ahamiyatga ega bo‘lgan narsalar shaxsning niyatlari, istaklari harakatga keltiruvchi stimullari orasida yetarlicha to‘liq aks etmasligi mumkin.

Demak, shaxsning ijtimoiy-psixologik zaruriyatni anglashi ushbu zaruriyatning haqiqiy, real ehtiyojga aylanishi uchun jiddiy shart ekan. Shaxs xulq-atvorining ideallari va amaliy meyorlarini shakllantira borib, uni u yoki bu ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan maqsadlarga yo‘naltiradi.

Jahon taraqqiyot tendensiyasiga dissonansning mavjudligi uni kamaytirish, qisqartirish va bartaraf qilish uchun bosim paydo bo‘lishiga olib keladi.

Dissonansni kamaytirish, qisqartirish uchun ushbu bosimning kuchi dissonans o'lchamining ko'rsatkichining funksiyasi hisoblanadi. Boshqa so'zlar bilan aytganda, dissonans ham harakatga keltiruvchi kuch holati, yoki zarurat yoki asabiy va jismoniy taranglik kabilarga ta'sir amal qiladi.

Shaxsda dissonansning mavjudligi, masalan, ochlik hissi uni kamaytirish, qisqartirishga qaratilgan hatti-harakatga olib kelishi kabilarni uni kamaytirish, yoki qisqartirish maqsadida amalga oshiriladigan hatti-harakatga olib keladi [1].

Kishilarda dissonans yoqimsiz holat bo'lib, insonda noqulaylik, xavotirlik hissi, holatini keltirib chiqaradi va xulq atvorning dissonansni kamaytirish uchun rag'batlantiruvchi ibtidosiga aylanadi. Bunday xolatda jaxon taraqqiyotini tendensiyalari shaxsdagi manaviy extiyodlarni transformatsiyasiga olib keladi.

Binobarin, xorij psixologiyasida kognitiv dissonans oldin keladigan shart inson faolligi uchun dastlabki shart sifatida qaralsa bo'ladi. Yangi ma'lumotlarning olinishi, voqelikdagi voqea-hodisalar, odamlarning munosabatlari haqida yangi ma'lumotlarni olish buning uchun turtki bo'lishi mumkin.

Ba'zan, inson yangi ma'lumotni olishdan atayin bosh tortadi ("bu inson haqida umuman yomon gap eshitishni xohlamayman", "uning xulq-atvori haqidagi birorta gapga ishonmayman" va hok.). Biroq bunday ma'lumotlar ko'lami kengaygach, ko'paygach, qanchalik noqulay, og'riqli bo'lmasin, inson quloq solishga majbur bo'ladi, chunki inson boshqa inson (ba'zan yaqin va aziz inson) haqida, atrofini o'rab turgan odamlar, o'zi mansub bo'lgan guruh haqida o'z ijobiy munosabatlarini, tasavvurlarni qayta qurishga majbur bo'ladi va bu har doim ham oson kechmaydi

Shunday qilib, yangi ma'lumot olingandan keyin paydo bo'lgan dissonans natijasida inson faolligining ko'rinishi tug'iladi. Bunday faollik xulq atvorni o'zgartirishga, o'z qarashlarini qayta ko'rib chiqishga, boshqa odamlarga, ijtimoiy hayotning voqea-hodisalariga, maishiy hayotning muayyan voqea-hodisalariga nisbatan ko'rsatmalarni o'zgartirishga qaratilgan tendensiyalar bo'ladi.

Masalan, rivojlangan jamiyat tendensiyalariga ko‘ra tamaki chekuvchilar orasida o‘pka saratoniga chalinganlar shaxslar soni tamaki chekmaydiganlarga qaraganda jiddiy ravishda ko‘p ekanligi haqidagi ma’lumot tamaki chekmaydiganlar va chekadiganlarga turlicha ta’sir ko‘rsatgan. Chunki ular uchun bunday ma’lumot yoqimsiz bo‘lib, u xavotir keltirib chiqaradi, ma’lum talafotlar bilan bog‘liq tamaki chekishdan voz kechish zaruriyatiga yani anglanilgan extiyoj orqali vujudga keladi [2].

Biroq yuqorida keltirilganlarga qaramay, taraqqiyot tendensiyalari gomeostazning aniq-tiniq qilib belgilangan hududiga to‘g‘ri kelmaydigan xulq-atvor shakllari ham mavjud.

Masalan, asabiy, jismoniy taranglikni yengillashtirish, kamaytirishning umumiy reja, usuli xulq-atvor bunday taranglikni oshirishni (yomonlashtirishni) emas, balki yengillashtirish, qisqartirishni taqozo etadi. Biroq shunday holatlar ham bo‘ladiki, individ bunday taranglikni oshirish, kuchaytirishga intiladi. Inson bunga (taranglikni oshirishga) u yengillashgandan keyin his qiladigan, oladigan huzur-halovatni oldindan ko‘rib turib qiladi deb faraz qilish mumkin. Shunday qilib, ba’zi hollarda asabiy, jismoniy taranglikni oshirish, kuchaytirish o‘z-o‘zidan rag‘batlantirilgan, ma’lum maqsadda amalga oshirilgan xulq-atvorning mukofoti extiyojini qondirilishi va maqsadi hisoblanadi.

Xar bir shaxs oldiga qo‘yilgan maqsadga erishgan zahoti, inson muvozanat holatini buzishga intiladi. U yangi rejalar tuzadi va yanada qiyinroq maqsadlarga intilishni boshlaydi. U o‘ziga yangi majburiyatlar oladi va o‘z oldida biror bir muhim vazifa bo‘lmagan holat bo‘lishiga intilmaydi ham. Demak unda jamiyat rivojiga mos tendensiyalar vujudga keladi.

Insonda “qilar ishi bo‘lmasa”, amalga oshiradigan hech qanaqa rejasi bo‘lmasa, hech kim undan hech nima kutmasa, u o‘zini baxtsiz his qiladi, hatto unda nevroz kasalligi rivojlanishi mumkin. Aksariyat hollarda, deb takidlaydi V.N.

Myasishev - hayotda ma'no qolmaganlik haqidagi nevroitik, asabiy shikoyatlarning sababi ham "qilar ishning" yo'qligidandir [3].

Inson muvozanatning tobora balandroq darajalariga erishishga intiladi. Shu bilan birga, inson o'zi hayot paytida amalga oshmasligi haqida o'ziga hisob berishiga qaramay, shunday rejalar tuzadi va shunday ideallarni qo'llanma qilib olishni yaxshi ko'radi. Bundan inson o'zi yaratgan taranglikni kamaytirish, qisqartirishga umid qilmasa ham bo'ladi deb faraz qilinsa bo'ladi. Bundan tashqari, aksariyat hollarda inson intiladigan qadriyatlar uning uchun shunchalar qadrligi, u ular uchun o'zini qurbon qilishga tayyor bo'ladi. Bu yerda erkinlik, vatan, haq, haqiqat va e'tiqod nazarda tutilmoqda. [4].

Aksariyat xollarda inson o'z shaxsini qandaydir bir "obyektiv" qadriyatga, bo'ysundirishining barcha holatlarida rag'batlantirishni ehtiyojlarni kamaytirish qisqartirish sxemasiga tushirishning imkoni yo'q. Bari-bir, unga qaratilgan xati-xarakatlardagi yo'nalish unga yo'naltiraveradi.

Shaxs o'zning bilish ehtiyojlarga nisbatan ham xuddi shularni aytib o'tsa bo'ladi. Masalan, ba'zi olimlar bilishning "aproktitsizm" iborasini qo'llashadi, chunki o'z-o'zidan noma'lum narsa, tushunchani tadqiq etishi har doim ham inson uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lavermaydi.

Insonning ko'p sonli ehtiyojlarining barchasi "o'z-o'zini mustaqil tartibga solish" usullari sifatida tushuntirish yaqqol "qulog'idan tortib qilingan fikr" bo'lar edi.

Gomeostazis, "asabiy, jismoniy taranglikni kamaytirish, yengillashtirish" va boshqa tushunchalar, konsepsiyalar psixikaning normal, risoladagiday va mukammal, ideal holati nafaol qoniqqanlik holati hisoblanadi; "faoliyat", "faollik" esa insonning tabiiy holati emas, balki voqelikka moslashishning majburiy shakli deb qaraladi [5].

Ushbu metafizik tushunish inson xulq-atvorining insonning normal holati uning aktiv faoliyatdagi holatida ekanligini tasdiqlaydigan fundamental faktlariga

zid xisoblanadi. Inson o‘zini yangi-yangi hatti-harakatga keltiruvchi omillarni, ehtiyojlarni, maqsadlarni va ideallarni izlaydi va topadi. Bu xolat insonni jamiyat taraqqiyotiga mos xarakterga undaydi

U ma’noda, g‘arb psixologiyasining gomeostaz tamoyili, ichki muhitni tashqi muhitdan “himoya” qilish tamoyili biologik faollikning ba’zi tomonlarini tasvirlaydi xolos. Shu bilan birga, yuqori tartibdagi psixik faoliyat nuqtai nazaridan, ushbu tushuncha, konsepsiya inson rag‘batlanishining, motivatsiyasining ijodiy, yaratuvchanlik tabiatini, xususan faoliyatga, inson funksional imkoniyatlarini tinimsiz, cheksiz ochishga bo‘lgan ehtiyojlar bilan bog‘liq insoniy harakatga keltiruvchi omillarni e‘tiborga olmaydi

Bunda, insonda uzoq muddatda erishish uchun mo‘ljallangan maqsadlarga ehtiyojlariga yo‘naltirilgan xulq-atvor turi yaqqol namoyon bo‘ladi. Bu yerda inson hatti-harakatlarining “maqsadni belgilash, aniqlash” tarzi haqida gapirish lozim. Bunda inson “o‘z salohiyat, imkoniyat, qobiliyatlarini amalga oshirish”, “o‘z fikrini, o‘z shaxsini ifoda etishga” intiladi. Bunda o‘z-o‘zida jamiyat taraqqiyotiga mos psixologiya vujudga kelib, shakllanib takomillashib ma’naviy ehtiyojlarni tranfarmiyalashib boraveradi [6].

Inson ehtiyojlari, uning xulq-atvorini harakatga keltiruvchi kuchlarning tabiati va mazmuni muammosi shaxs psixologiyasining bir qator jabhalarida markaziy o‘rinni egallaydi. Shu kungacha inson xulq-atvorini belgilaydigan turli harakatga soluvchi kuchlar, niyatlarni tasniflashga ko‘plab urinishlar bo‘lgan. G‘arb psixologiyasida psixik tahlil tizimlariga qarama-qarshi ravishda bir qator konsepsiyalar paydo bo‘ldi. Ular orasida A.Maslouning g‘arbda keng tarqalgan nazariyasi diqqatga sazovor. Uning asarlari amaliy tadqiqotlar va ko‘p sonli xorijiy tadqiqotchilarning amaliy tavsiyalari uchun o‘ziga xos muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Shaxs ma’naviy ehtiyojlarini transformatsiyasini o‘rganish va taqdim etishda biz xam ulardan foydalandik.

A.Maslouning konsepsiyasi mohiyatini quyidagicha talqin qilsa bo‘ladi. Inson ehtiyojlarini A.Maslou iyerarxik tamoyil asosida – quyidan yuqoriga qarab besh pog‘onada tavsiflaydi:

1. Asosiy fiziologik ehtiyojlar;
2. Xavfsizlikka bo‘lgan ehtiyoj;
3. Muhabbat va ijtimoiy faollikka bo‘lgan ehtiyoj;
4. Hurmat va o‘zini o‘zi xurmat qilishga bo‘lgan ehtiyoj;
5. O‘z salohiyati, iqtidori va imkoniyatlarini amalga oshirishga bo‘lgan ehtiyoj [2].

Bir pog‘onaning ehtiyojlari qondirilgandagina inson boshqa, undan yuqoriroq pog‘ona ehtiyojlarini qondirishga intiladi. Masalan, ochlik asosiy “fiziologik ehtiyojlardan” biri hisoblanadi. Biroq insonda doim yetarlicha oziq-ovqat bo‘lganda, ochlik muhim ehtiyojlik mohiyatini yo‘qotadi. Undan keyingi iyerarxik pog‘ona ehtiyojlari paydo bo‘ladi. Ular qondirilgach esa, undan ham yuqoriroq pog‘onadagi ehtiyojlarga navbat keladi.

Biroq bir pog‘ona ehtiyojlari to‘la qondirilgandagina keyingi pog‘ona ehtiyojlari paydo bo‘lishi mumkin deb hisoblash lozim emas.

A.Maslou ta’kidlaganidek, aksariyat normal odamlarda barcha ko‘rsatilgan pog‘onalarning ehtiyojlari ma’lum darajada qondirilgan bo‘ladi. Ehtiyojlarning ushbu iyerarxik pog‘onalarini qisqa ko‘rib chiqamiz. Inson hayotini davom ettirishga imkon beruvchi ehtiyojlar asosiy fiziologik ehtiyojlar qatoriga kiradi. Ular havo, suv, ovqat, uyqu, yashash uchun uy-joy, mushaklar faolligi va jinsiy xislarni qondirishlarga bo‘lgan ehtiyojlardir [1].

Ehtiyojlarning bundan keyingi pog‘onasi birinchi pog‘ona ehtiyojlari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, bu pog‘ona ehtiyojlari fiziologik emas, balki ko‘proq psixologik xarakterga ega. Zero, inson asosiy fiziologik ehtiyojlarni qondirishga bundan keyin kelajakda ham imkoniyatlari bo‘lishi haqida amin bo‘lishi lozim. Bu ishonch kafolatlangan ish joyining borligi, sug‘urta, nafaqa bilan ta’minlanganlik

va hokazolarda namoyon bo‘ladi. Ehtiyojlarning ushbu pog‘onasiga insonning o‘ziga ko‘proq tanish bo‘lgan voqea, hodisa, tushuncha, narsalarni tanish, ma‘lum bo‘lmaganlaridan afzal ko‘rishi ham kiradi.

Agar “fiziologik ehtiyojlar” va “xavfsizlikka bo‘lgan ehtiyojlar” yetarlicha darajada qondirilsa, undan keyingi pog‘ona ehtiyojlari hukmronlik qilishni boshlaydi. Ba’zi g‘arb psixologlari ularni ijtimoiy-manaviy ehtiyojlar deb atashadi.

Inson boshqa shaxslar bilan birlashishga intiladi, turli guruhlarda munosib o‘rin egallashni xohlaydi. U do‘stlik, o‘zaro mehr – muhabbatga ehtiyoj his qiladi.

Keyingi, to‘rtinchi pog‘ona ehtiyojlar hurmat va “o‘zini hurmat qilishga bo‘lgan ehtiyojlardir”. O‘z faoliyat sohalarida inson mahorat va kompetensiyaga erishishga intiladi; unga o‘ziga ishonch va mustaqillik, boshqalarning tan olishi va mavqe zarur. Inson uchun o‘zi mansub, tegishli guruhlar tomonidan baho berilishi xususan muhimdir [7].

O‘zidan quyi pog‘onalarda joylashgan ehtiyojlardan farqli o‘laroq, ushbu ehtiyojlar ahyon-ahyonda to‘la qondirilgan bo‘ladi xolos.

O‘rganilayotgan iyerarxiyaning so‘nggi, eng yuqori pog‘onasini o‘z imkoniyatlarini amalga oshirish, tinimsiz takomillashish, va keng ma‘noda ijodga bo‘lgan ehtiyojlar majmuasi tashkil etadi. A.Maslouning fikriga ko‘ra, ushbu ehtiyojlar faqat kam sonli odamlarda hukmronlik qilishini, chunki aksariyat insonlar boshqa, asosiy ehtiyojlarni qondirish yo‘lida mashaqqatli kurash bilan band bo‘lishini ta’kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Маслоу А. Мотивация и личность. –СПб.: Питер. 2006. -324 с.
2. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. –Москва.: Смысл. 1999. -425 с.
3. Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека.-М.: “Наука” 1999. С 109
4. Мясищев В.Н. Личность в неврозы Л. Радуга 1980. С 76

5. Ковалев В.И. Мотивы поведения и деятельности. –Москва.: “Наука”. 1988, -191 с.
6. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. – М.: 1993. -40 с.
7. Леонтьев А.А Потребности, мотиви и создание. В.АА. Мотивы сознания в поведения человека-М. “Университет”. 1966. 117 с.